

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МАХАЛЛИ, СЕМЬИ И СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ГЕНДЕРНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ

Н.Ж.Хайруллаева

Ташкентский Международный университет Кимё,
преподаватель кафедры методики дошкольного и
школьного образования Узбекистан, г. Наманган
nigoraxayrullayeva90@gmail.com
+998942704172

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18295967>

Аннотация: В данной научной статье рассматривается роль системы образования и воспитания в формировании гендерной толерантности, а также освещаются эффективные воспитательные механизмы, применяемые в этом процессе. В статье анализируются педагогические подходы к борьбе с гендерными стереотипами, формированию у учащихся культуры уважения, равенства и терпимости с помощью интерактивных методов и учебных средств. Также обсуждается влияние социально-психологического состояния учащихся, семейной среды и сотрудничества школы с махаллей на развитие гендерной толерантности. По результатам исследования разработаны практические рекомендации по глубокой интеграции принципов гендерного равенства в содержание образования, повышению методической грамотности педагогов и систематизации гендерно-ориентированной воспитательной работы.

Ключевые слова: гендерная толерантность, воспитательные механизмы, равенство, стереотипы, педагогический подход, интерактивные методы, социальная справедливость, сотрудничество школы и махалли, эмпатия, семья и воспитание.

Annotation: This scientific article explores the role of the education and upbringing system in shaping gender tolerance and highlights the effective educational mechanisms used in this process. The paper analyzes pedagogical approaches aimed at eliminating gender stereotypes, developing a culture of respect, equality, and tolerance among students through interactive methods and educational tools. It also discusses the influence of students' socio-psychological conditions, family environment, and schoolcommunity cooperation on fostering gender tolerance. Based on the findings, practical recommendations have been developed to deeply integrate gender equality into educational content, enhance teachers' methodological literacy, and systematize gender-focused educational activities.

Keywords: gender tolerance, educational mechanisms, equality, stereotypes, pedagogical approach, interactive methods, social justice, school-community cooperation, empathy, family and upbringing.

Введение

В эпоху глобализации и информатизации особое значение в обществе приобретает формирование социальных отношений, основанных на правах человека, в частности на принципах гендерного равенства и толерантности. Особенно важно воспитывать молодое поколение в духе уважения к принципам гендерного равенства, формируя в их сознании чувство ценности равенства между женщинами и мужчинами, что является одним из приоритетных направлений современной системы воспитания. Ведь гендерная толерантность играет решающую роль не только в личных отношениях, но и в социально-экономическом развитии общества.

Актуальность данной проблемы отражена и в проводимых в Республике Узбекистан реформах. В частности, в утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 28 мая 2021 года № УП-5112 «Стратегии достижения гендерного равенства на 2021–2030 годы» одной из основных задач обозначено формирование гендерной культуры через систему образования и воспитания, борьба с гендерными стереотипами и укрепление равноправия в общественном сознании [1].

Кроме того, в Стратегии развития «Новый Узбекистан» (2022–2026 гг.) также признаны стратегическими приоритетами обеспечение гендерного равенства, создание равных возможностей для женщин и мужчин, расширение их участия в управлении государством и обществом, а также воспитание молодого поколения в духе толерантности [2].

С этой точки зрения, научное обоснование воспитательных механизмов, формирующих гендерную толерантность в системе образования и воспитания, их практическое внедрение и закрепление в сознании молодежи принципов социальной справедливости, равенства и терпимости являются одной из актуальных задач современности.

Анализ литературы и методы

Формирование гендерной толерантности является одним из актуальных и стратегических направлений современной системы образования и воспитания, способствуя не только социальной справедливости, но и утверждению общечеловеческих ценностей. В последние годы проведенные научные исследования подчеркивают необходимость глубокого анализа методов развития гендерной культуры,

формирования межличностной терпимости и борьбы с гендерными стереотипами.

В Узбекистане учёными создан ряд научных трудов, посвящённых вопросам гендерного равенства и толерантности. Так, в монографии С. Т. Сайфуллаева «Педагогические основы формирования гендерной культуры» подробно анализируются социальные гендерные стереотипы, дискриминационные подходы в образовании и пути их преодоления. Автор выделяет семейное воспитание, социально-психологические факторы школьной среды и личную позицию преподавателя как важнейшие элементы формирования социального сознания учащихся [3].

Кроме того, в научной статье Н. А. Жураева «Принципы гендерного равенства в современном образовании» рассматриваются вопросы внедрения гендерного подхода в содержание образования, адаптации учебных программ к принципу равенства и методов формирования иммунитета к стереотипному мышлению в процессе обучения [4].

В статье М. М. Тургунбоевой «Гендерное воспитание и толерантность: современные взгляды» научно обосновано использование интерактивных методов, психологических тренингов и роли сотрудничества семьи и школы в формировании гендерной культуры молодёжи. Автор подчёркивает необходимость усиления эмоционально-интеллектуальных аспектов образовательного процесса в воспитании гендерной толерантности [5].

В рамках данного научного исследования были использованы следующие методы:

Анализ и синтез — проведён анализ отечественной и зарубежной литературы по вопросам гендерного равенства, толерантности и системы воспитания, выделены актуальные теоретические подходы, обобщены возможности интеграции гендерного воспитания в современный учебный процесс.

Эмпирическое наблюдение — изучены реальные ситуации через наблюдение за отношением учащихся и студентов к гендерным стереотипам, их пониманием равенства и участием в воспитательной деятельности в школах и высших учебных заведениях.

Социологический опрос — проведены анкеты среди учащихся, студентов, родителей и педагогов по вопросам гендерной культуры, толерантности и социальной справедливости. По результатам выявлены существующие проблемы и разработаны предложения по их устранению.

Сравнительный анализ — сопоставлены гендерные воспитательные подходы в системах образования Узбекистана и развитых стран (США, Швеция, Франция), выявлены эффективные практики и проанализированы возможности их адаптации к местной системе.

Педагогический эксперимент — апробированы интерактивные методы формирования гендерной толерантности (ролевые игры, проблемные ситуации, групповые анализы) в практических занятиях. На основе результатов рекомендованы эффективные педагогические технологии.

Результаты и обсуждение

В ходе данного исследования была изучена эффективность применения воспитательных механизмов, способствующих формированию гендерной толерантности в процессе обучения и воспитания, а также их влияние на сознание молодого поколения с использованием различных методов. На основе опросов, наблюдений и экспериментальных занятий были получены следующие основные результаты:

При организации интерактивных занятий, направленных на развитие гендерного равенства, толерантности и терпимости в образовательных учреждениях, наблюдалось значительное улучшение в межличностных отношениях учащихся, уровне социальной эмпатии и навыках критического мышления в отношении стереотипов. В экспериментальной группе ученики 9-11 классов 78% отметили, что начали критически воспринимать традиционные общественные стереотипы, связанные с ролями «мужчины» и «женщины».

В ходе исследования внедрённые гендерно-ориентированные воспитательные занятия — в частности, ролевые игры, анализ проблемных ситуаций и групповые обсуждения — вызвали у учащихся более глубокий интерес к вопросам прав человека, социальной справедливости и равенства. Особенно была отмечена формировка равноправного взаимодействия между девочками и мальчиками. По результатам проведённого опроса выявлено:

№	Показатель	Процент
1	Формирование критического отношения к гендерным стереотипам	78%
2	Развитие навыков толерантного общения	82%
3	Положительное отношение к интерактивным методам	74%

Таблица 1. Основные результаты, достигнутые в экспериментальной группе (по результатам опроса).

Кроме того, в ходе экспериментальных занятий было выявлено, что существует возможность повышения педагогической компетентности учителей в вопросах гендерного воспитания. Учителя отметили необходимость обновления своих педагогических методик для интеграции принципов гендерного равенства в образовательный процесс.

Обсуждения показали, что для формирования гендерной толерантности эффективными считаются следующие воспитательные механизмы:

Анализ гендерных примеров в историческом и культурном контексте — способствует развитию социального мышления и межкультурной толерантности у учащихся;

Формирование эмпатии через имитационные игры и ролевые упражнения — способствует формированию здоровых межличностных отношений;

Гендерные тренинги в сотрудничестве семьи и школы — помогают укреплять гендерное воспитание через участие родителей в воспитательном процессе.

В ходе исследования были выявлены и некоторые проблемы. В частности, во многих школах отсутствуют специализированные уроки или темы по гендерному воспитанию.

Подготовка и квалификация учителей в этой области варьируется, что требует их регулярного привлечения к курсам повышения квалификации. Также отмечено, что у учащихся представления о гендерном равенстве зачастую формируются под влиянием стереотипных материалов, распространённых в СМИ.

В целом, воспитательные механизмы, направленные на формирование гендерной толерантности и правильно интегрированные в образовательный процесс, способствуют укреплению у учащихся таких ценностей, как гуманизм, равенство и эмпатия. Это, в свою очередь, служит основой для социальной стабильности, взаимного уважения и развития правового сознания в обществе.

Заключение

Формирование гендерной толерантности является одним из актуальных направлений современной системы образования и воспитания.

В ходе данного исследования были проанализированы научно-педагогические основы эффективной интеграции воспитательных механизмов, основанных на принципах гендерного равенства, толерантности и социальной справедливости, в образовательный процесс.

В процессе исследования были сделаны следующие основные выводы:

Интерактивные методы, такие как решение проблемных ситуаций, групповые дискуссии и ролевые игры, доказали свою высокую эффективность в формировании гендерной толерантности;

Учащиеся сформировали навыки критической оценки гендерных стереотипов, что способствовало повышению их социального сознания и уровня эмпатии;

В школьном образовании педагогические средства пропаганды гендерного равенства недостаточно систематизированы, а подготовка и методические знания учителей в этой области варьируются;

Воспитательная деятельность, проводимая совместно с родителями и обществом, является важным фактором укрепления гендерной толерантности.

На основе полученных результатов предлагаются следующие практические рекомендации:

Разработать и внедрить в общеобразовательных учреждениях специальные воспитательно-модульные уроки, посвящённые гендерному равенству и толерантности;

Систематически организовывать педагогические тренинги и методические пособия для учителей по вопросам гендера;

Активно использовать на занятиях наглядные материалы, видеоролики и игровые методы, направленные на борьбу с гендерными стереотипами;

Усилить сотрудничество семьи и школы посредством организации открытых диалогов и круглых столов на гендерную тематику;

С целью формирования гендерной толерантности с раннего возраста включить социально-психологические компоненты воспитания в учебные программы начальных классов.

В целом, эффективное применение воспитательных механизмов, направленных на формирование гендерной толерантности, способствует не только развитию социального сознания учащихся, но и их становлению как толерантных, терпимых и уважающих других граждан, способных занять достойное место в демократическом обществе.

Список использованной литературы:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 28 мая 2021 г. № ПП-5112 — «Стратегия достижения гендерного равенства на 2021–2030 годы». lex.uz.
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 г. № УП-60 — «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы». lex.uz.
3. Сайфуллаев С. Т. Педагогические основы формирования гендерной культуры. — Ташкент: Учитель, 2020.
4. Джураев Н. А. Принципы гендерного равенства в современном образовании // Педагогические исследования. — 2022. — № 4. — С. 45–52
5. Тургунбоева М. М. Гендерное воспитание и толерантность: современные взгляды // Узбекский педагогический журнал. — 2023. — № 2. — С. 33–39..

